

YOSH OILALARNING IJTIMOIIY VA PSIXOLOGIK MUAMMOLARI

Galdiyeva Mehribon Durdiyevna¹, Matyakubova Shohista Odamboy qizi

¹Toshkent Amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrası dotsenti, psixologiya fanlari bo‘yicha (Phd)

²Toshkent Amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi
e-mail: shohistamatyakubova55@gmail.com

Annotatsiya: maqolada yosh oilalarning ijtimoiy va psixologik muammolarining ahamiyati va ularning jamiyatdagi o‘rni, shuningdek, oilani mustahkamlashda er va xotinning rollari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: yosh oila, ijtimoiy va psixologik muammolar, ijtimoiy psixologiya, xulq-atvor, irsiyat, tashqi ekologik muhit, sog‘lom turmush tarzi.

Аннотация: Статья посвящена важности социальных и психологических проблем молодых семей и их роли в обществе, а также ролям мужа и жены в укреплении семьи.

Ключевые слова: молодая семья, социальные и психологические проблемы, социальная психология, поведение, наследственность, внешняя экологическая среда, здоровый образ жизни.

Kirish

Yosh oila, birinchi navbatda, ikkala turmush o‘rtog‘i 30 yoshga to‘lmagan yoki nikoh tajribasi 10 yildan oshmaydigan yoshlar oilasi deb tushuniladi. **Birinchi yondashuv**, ya‘ni, er va xotinning pasport yoshini inobatga olib, oilaga maqom berish to‘g‘riroq bo‘lib, qachon turmush qurganligidan qat‘iy nazar, albatta, shu muddat orasida xali yigit ham qiz ham tom ma‘noda katta mehnat stajiga ega bo‘lmaydi, va ko‘p hollarda ayol-ona aynan shu davrda farzandli bo‘lib, uy bekasi bo‘lib o‘tirib qolishi ehtimoli katta. Agar **ikkinchi yondashuv** bo‘yicha yosh oilani oilada yashash muddatiga ko‘ra tabaqalashtirilsa, unda u yoki bu jamiyatda nikoh yoshining o‘rtacha ko‘rsatgichi ortib yoki kamayib borishini nazarda tutish lozim. Chunki ayrim davlatda va ayrim milliy-madaniy muhitda yoshlarni juda erta turmush qurishi rag‘batlantirilsa, boshqalarida, ayniqsa, oxirgi yillarda aksincha, yigit va qizlarning kasb-hunar orttirish bo‘yicha professional malakaga erishish asosiy qadriyat hisoblangan sharoitlarda 30 yoshdan oshgan odam endi oila qurgan yoki xali ham turmush qurmagan bo‘lishi ham mumkin. Ma‘lumotlarga qaraganda, Amerika Qo‘shma Shtatlari, Germaniya kabi rivojlangan Yevropa va Amerika davlatlarida, Sharqiy Osiyoning rivojlangan mamlakatlarida (Yaponiya, Koreya kabi) nikoh yoshi yil sayin ortib, ayrim mamlakatlarda bu raqam 30 yoshdan ham o‘tib ketmoqda. Juda erta turmush qurish qanchalik oila va uning barqarorligi bilan ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklar bilan bog‘liq bo‘lsa, kech turmush qurish ham qator salbiy asoratlar va moddiy-ma‘naviy qiyinchiliklar bilan, eng muhim er va xotinning salomatligi holati, tug‘ilajak zurriyodning sog‘lom tug‘ilishi bilan bog‘liq muammolarni keltirib chiqaradi. Umuman, fanda yosh oilani tavsiflaganda quyidagi mezonlar inobatga olinadi:

Muammoning qo'yilishi

Ko'plab olimlarning ta'kidlashlaricha, yosh oilaning mustahkamlanib, oyoqqa turib ketishi, turli maishiy muammolarni o'zi mustaqil xal qilishi uchun zarur bo'lgan muddat aslida turmush qurgan ikki shaxsning bir-biriga bo'lgan samimiy munosabatiga, oila va uning atrofidagi turli qadriyatlarga nisbatan uyg'un qarashlariga, ota-ona oilasida ibrat sifatida ko'rgan-kechirganlarini uchun o'z oilasida qo'llay bilish mahoratiga bevosita bog'liqdir. Lekin baribir har bir oila aynan yoshlik davrida muaytsyan qiyinchiliklarni boshdan kechiradiki, bu muammolar quyidagi holatlarga bog'liq tarzda namoyon bo'ladi:

- *oilaviy hayotni bir maromda kechishini ta'minlash, ishlash, o'qish yoki boshqa masalalarni xal qilish uchun vaqtning yetishmasligi;*
- *vaqtni yaxshi o'tkazish, ko'ngilxushliklarning cheklanganligi;*
- *yangi sharoitda erkakning ham ayolning jismonan toliqishi, asablarning charchashi;*
- *iqtisodiy qiyinchiliklar.*

O'zbekistonda kundan-kunga hayot va yashash sharoitimiz yaxshilanib, oila farovonligi uchun yetarli shart-sharoitlarning bo'lishiga qaramay, tashqaridan barcha maishiy muammolari xal bo'lgan yosh oilada ham nimalardir yetishmayotganday tuyulaveradi. Bu – o'sha orzu-havaslar, ijtimoiy ehtiyojlarning tobora ortib borayotganligi bilan izohlanadi. Shu bois ham yurtimizda yosh oila manfaatlarini ijtimoiy jihatdan muxofaza qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Buning yorqin isboti 2007 yilning "Ijtimoiy himoya yili" deb e'lon qilinganligi, ushbu yilda qabul qilingan davlat dasturida yosh oila manfaatini himoya qilish alohida bandda aks etganligi va nihoyat, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 18 may kuni imzolagan "Yosh oilalarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashna doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmonidir. Yosh oilaning mustahkamligi, undagi ma'naviy muhitning barqarorligi yoshlarning salomatligiga, sog'lom turmush tarzi malakalariga ega ekanligiga ham bog'liq. Bunda ota-onaning, yaqin qarindosh-urug'larning umuman sog'lom turmush tarzi haqidagi tasavvurlari qanchalik aniq va ularning kundalik turmushda salomatlikni asrash ko'rikmalariga ega ekanliklari katta ahamiyat kasb etadi. Gap eng katta boyligimiz – salomatlik haqida borar ekan, qulog'imizga tez tez chalinayotgan "sog'lom turmush tarzi" tushunchasining o'zi xususida olimlar fikrlarini tahlil etish lozim. Olimlar hamda mutaxassislarining ta'kidlashlaricha, sog'lom turmush tarzining beshta asosiy sharti bo'lib, bular eng avvalo to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, zararli odatlardan saqlanish, mehnat qilish va faol dam olishni to'g'ri tashkillashtirish hamda gigienik ko'nikmalarga amal qilishdir. Olimlarning fikricha, inson salomatligining 51,6% sog'lom turmush tarziga, 20,5 % irsiyatga, 19,3 % tashqi ekologik muhitga, 8,6% sog'liqni saqlash tizimiga bog'liq ekan. Ko'rinib turibdiki, salomatlik har bir insonning qanday hayot kechirishi, nima yeyishi, kimlar bilan muomala qilishi, o'zi uchun

munosib, qulay hayot tarzini ishda ham, dam olishda ham tashkil eta olishiga bevosita aloqador 87 ekan. Salomatlik – bu nafaqat sog‘-salomat yurish degani, balki uzoq umr ko‘rish garovi hamdir. Tug‘ilish, o‘tib ulg‘ayish, voyaga yetib shaxsiy va umuminsoniy manfaatlar yo‘lida faoliyat ko‘rsatish, qarish-qartayish va o‘lim – bular inson hayot yo‘lining qonuniy bekatlaridir. Bu hayot uchun kurash – salomatlik uchun kurash ekanligini anglashni taqozo etadi.

Tahlil va natijalar

Sog‘lom turmush tarzi bu – har bir insonning ma‘naviy, aqliy, ruhiy va jismoniy xususiyatlarga ega bo‘lishga harakat qilishidir. Agar inson o‘z hayotini faol harakatlanish rejimiga sola olsa, kun tartibini ongli belgilay olsa, ovqatlanish, mehnat qilish yoki dam olish tartiblarini to‘g‘ri tashkil eta olsa, gigiena qoidalariga rioya qilgan holda zararli odatlardan o‘zini tiya bilsa, atrof-muhitga ehtiyotlik va sarishtalik bilan qarab, oilada va yonidagi qo‘ni-qo‘shni, yaqin qarindoshlar bilan tinch-totuv yashashga imkon beruvchi muomala madaniyatiga ega bo‘lsa va sog‘lom farzandning tug‘ilishiga eng avvalo o‘zi mas‘ul ekanligini tushunsa, unda sog‘lom turmush tarzi haqida tasavvurlar mavjud, deyish mumkin. Respublika “Oila” ilmiy-amaliy markazi olimlari 2000 yillarning boshida O‘zbekiston xududidagi qishloq oilalari a‘zolarining sog‘lom turmush tarzi borasidagi savodxonligini maxsus tadqiqot doirasida o‘rgandi. Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi 600 dan ziyod xotin-qizlar bilan suhbat va so‘rovlar o‘tkazildi. So‘raluvchilarning aksariyati tug‘ish yoshidagi ayollar bo‘lib, ularning fikrlarini umumlashtirib tahlil qilinganda, oilali ayollarning 21%i va erkaklarning 9,9% surunkali kasalliklarga 88 chalingan ekan. So‘raluvchilardan 53,3%i faqat kasal bo‘lgandagina vrachga murojaat qiladi, qolganlari vaqti-vaqti bilan murojaat qiluvchilardir. Demak, ko‘pchilik betob bo‘lib qolganlagina vrachga murojaat qiladi, hattoki, kasal o‘tib ketgandan keyin vaqt topadiganlar ham kam emas. Demak, sog‘lom turmush tarziga aloqador tibbiy madaniyatimiz borasida o‘ylashga arziydigan muammo bor. Oila Kodeksining 17-moddasida yosh kelin-kuyovlar nikohgacha ixtiyoriy tarzda tibbiy ko‘rikdan o‘tishlari maqsadga muvofiq ekanligi ta‘kidlangan. Bu modda kiritilishining mohiyati shundaki, imonli, insofli va yaxshi niyatli inson uchun oila qurish, uning mustahkam poydevorda bo‘lishiga qayg‘urish qanchalik muhim va majburiy bo‘lsa, yoki ota-ona bo‘lish mas‘uliyati kuchli bo‘lsa, o‘zidan sog‘lom zurriyot qoldirish, uni sog‘-salomat katta qilib voyaga yetkazish, to‘g‘ri tarbiya berish shunchalik mas‘uliyatli va majburiy ishdir. Shuning uchun ham har bir yigit va qiz, yoki ularning ota-onalari yangi oila qurish ishini savob va mas‘uliyatli deb anglasalar, nikohga kiruvchilarning pushti va nasli nuqtai nazaridan sog‘-salomatligiga ishonch hosil qilish shunchalik zurrudir.

Xulosa

Jamiyatda sog‘lom oilalar sonini oshirish maqsadida qabul qilingan qarorlardan biri bu – “Nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish to‘g‘risida”gi Nizomdir. Bu hujjat O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 25 avgustda qabul qilgan 365 sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu Nizomga ko‘ra, barcha barcha fuqarolar nikohdan oldin tibbiy ko‘rikdan o‘tishlari zarur. Bunda bo‘lajak kelin-kuyovlar beshta asosiy xastalik – sil, teri-tanosil, giyohvandlik, OITS, ruhiy kasalliklar bo‘yicha tekshiriladi. Sababi, bu beshta kasallik bevosita naslga ta’sir qiladi. Respublika “Oila” ilmiy amaliy hamda jamoatchilik fikrini o‘rganish “Ijtimoiy fikr” Markazlarining tadqiqot natijalariga e’tibor beradigan bo‘lsak, agar 2003 yilda aholining faqat 42,7 foizigina nikoholdi tibbiy ko‘rikdan o‘tishga ongli munosabatni ifoda etgan bo‘lsa, 2005 yilda bunday ijobiy ko‘rsatgich 84,4 foizni tashkil etdi. Oxirgi yillarda bu borada yanada sezilarli ijobiy o‘zgarishlarning sababi ham eng avvalo yosh onaning, kelinchakning salomatligini muhofaza qilish istagi yetakchi omil bo‘layotganligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shoumarov.G ‘Oila psixologiyasi’ TOSHKENT — 2010
2. Karimova.V ‘Oila psixologiyasi’ Toshkent-2007
3. Karimova.V ‘Ijtimoiy psixologiya’ Toshkent-2012
4. D.Abdullayeva, R.Yarqulov ‘Oila psixologiyasi’ Toshkent-2015
5. Galdiyeva, M. (2023). BOSHLANG ‘ICH SINFI O ‘QUVCHILARNING TARBIYASIGA TA’SIR ETUVCHI IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARNI BELGILOVCHI MEZONLAR TADQIQI. *Журнал Педагогика и психологии в современном образовании*, (I).
6. Galdiyeva, M. (2023). BOSHLANG ‘ICH SINFI O ‘QUVCHILARNING TARBIYASIGA TA’SIR ETUVCHI IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARNI BELGILOVCHI MEZONLAR TADQIQI. *Журнал Педагогика и психологии в современном образовании*, (I).
7. Галдиева, М. Д. (2022). ЎҚУВЧИЛАР МИЛЛИЙ ТАРБИЯСИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИ ЎРГАНИШ. *Современное образование (Узбекистан)*, (10 (119)), 57-65.